

« КОНЦЕПТ «ЭГОИЗМ» В РОМАНЕ ТОЛСТОГО "АННА КАРЕНИНА".

Курбанова Гульмира Эргашовна

Магистрант 2 курса СамГУ

г. Самарканд, Узбекистан.

Аннотация: В данной статье рассматривается психологическая категория эгоизма, отраженная в образе Анны Карениной, героини одноименного романа Льва Толстого. Нашей задачей было рассмотреть, как эгоизм героини проявляется в ее бытовой и романтической жизни и является ли он причиной трагического финала ее судьбы.

Ключевые слова: категория эгоизма, позиция автора, внутренний монолог, двойственность чувств.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7299647>

«Анна Каренина» — не философское произведение в обычном понимании. Это роман, рассказ об определенной группе людей. Вполне возможно, что некоторые персонажи «философствуют» в народном смысле, выражая мнения о жизни, смерти, любви, морали и религии. Но в этой книге нет содержания подлинно философского труда, а именно рассуждений, концептуальных анализов и опровержений.

Эгоизм как важная черта многих литературных персонажей – явление не новое: эгоистичен уже герой исторической повести неизвестного автора «Слово о полку Игореве» князь Игорь, подвергший опасности Русь, ради славы и почестей – эгоистичны почти все герои произведений XVI, XVII, XVIII вв. Однако нет исследований, посвященных изучению этой жизненной ориентации в литературе. Особое внимание мы бы хотели обратить на персонажей XIX века (эгоистичны многие герои Карамзина; «лишние люди» Грибоедова, Пушкина, Лермонтова; «новые люди» Тургенева, Гончарова, Достоевского и многие другие) в частности, на роман Льва Николаевича Толстого «Анна Каренина». Все герои семейного романа эгоистичны, и принципы их жизненной ориентации раскрываются в основном в сфере межличностных отношений. Герои этого романа довольно часто игнорируют духовное начало любви во имя плотских желаний.

Интересна, однако, позиция автора. Он отвергает толстовский эгоизм и не пытается судить героев, а оставляет их судьбу на усмотрение Господа Бога. Некоторые черновики Толстого показывают, что семья Анны и Вронского основана на страсти, плотской и животной любви. Такая любовь, удовлетворяющая только собственные потребности, неизбежно ведет к разлуке. Наверное, не случайно Анна сравнила свои чувства с голодающим человеком". Я как голодный человек, которому дали поесть". [2, С. 187]. Эта фраза подчеркивает физиологическую природу эмоций, которые связывают двух персонажей. И определение "голод" неоднократно упоминается Толстым. Голодный человек инстинктивно пытается удовлетворить свои потребности, как в еде, так и в любви. Эгоизм является движущей силой романа,

определяя линию поведения персонажей и создавая защитные механизмы героев. Эгоизм поглощает любовь и приводит к непоправимым последствиям. Ярким примером этого является двойственность романтических чувств Анны Аркадьевны. С одной стороны, это показывает ее духовную силу и, кажется, возвышает ее над теми, кто имитирует это чувство, теми, кто предпочитает удовольствие гармоничным отношениям. Любовь Анны бесконечно искренна, и Вронский отмечает, что при их первой встрече "он взглянул на нее и был поражен духовной красотой ее лица" [1. С.136], но страсть, переполнявшая ее, погубила Анну и превратила ее в животное. Сила страсти приводит к отчаянию. Анна делает несчастными многих людей (Каренина, Сергея, Вронского). Противоположность Анны - Константин Левин. Судьбы героев развиваются параллельно, хотя они оба ищут смысл жизни и отвергают зло и насилие. Однако в романе Левин неустанно занимается самосовершенствованием и ему удается отказаться от своих личных интересов ради семьи. Главный герой приближается к истоку существования людей, а Анна шаг за шагом удаляется от него.

Портрет становится частью ключевой психологической характеристики, определяющей личность. В вагоне поезда Вронский видит женщину с "милым лицом с добрым и нежным выражением" [2, с. 60]. Эти природные особенности не только привлекают читателя, но и знакомят с самоотверженной матерью или женой. От портрета рассказ переходит к ее внутренним качествам, таким как доброта, деликатность сердца, простота и естественность. Динамика портрета и отношение героини проявляются уже на балу. Лев Николаевич отмечает появление в Анне "дьявольщины" - в ней рождается страсть. 'Анна была очаровательна в своем черном платье, ее пышные руки с браслетами... Это красивое лицо было очаровательно в своем оживлении, но в нем было что-то ужасное, жестокое и завораживающее"; "Да, в нем было что-то чужое, дьявольское и завораживающее. Глаза героини, которые Толстой так хорошо описывает, оживляют ее и делают максимально приближенной к реальности. В начале романа глаза героини демонстрируют доброту, жизнерадостность и отсутствие эгоизма, жертвуя удобством ради спасения семьи Долли и Стивы и брака без любви для своего сына, но по мере развития сюжета автор заменяет слово "свет" на - "сияние" и "огонь в темной ночи". [2, С. 141].

Анна в начале романа символизирует любовь. И любовь, высшая сила жизни, реализуется в ней и выбирает ее, чтобы оправдать элемент женской красоты. Тем не менее, героиня - эгоистичное существо, которое стремится к счастью и любви и делает несчастными тех, кто ее окружает. Таким образом, эгоизм в литературе определяется с новой коннотацией: человек, который пренебрегает счастьем и гармонией других ради личного счастья. Сцена скачек и первая близость между Анной и Вронским являются кульминацией человеческого эгоизма, который заключается в потере разума и удовлетворении низменных желаний, и в этом отношении эти две сцены романа являются показательными. Толстой так описывает близость двух героев: "... Желание исполнено. Бледный, с дрожащей нижней челюстью, он стоял над ней и умолял ее успокоиться. Он чувствовал то, что чувствовал бы убийца при виде безжизненного трупа" [1, С. 145]. Вронский чувствовал то же самое во время гонки. 'Перед моими

глазами лежала Флор, тяжело дыша... Ее лицо, обезображенное страстью, побледнело, нижняя челюсть задрожала, Вронский ударил ее живот" [1, С. 196].

Эгоизм Вронского разрушителен, он не может отпустить свои прихоти, хотя и понимает их бессмысленность, но попытка изменить жизнь Анны и сделать ее счастливой, безусловно, предпринимается. Они оба оказываются заложниками своих обстоятельств и рабами собственных страстей и эгоизма. Особое внимание Толстой уделяет тому, как страсти двух молодых людей могут разрушить их и отдалить друг от друга. Анна также рассматривает свою смерть как средство заставить Вронского раскаяться". И смерть - единственный способ вернуть любовь к ней в его сердце и наказать его" [2, С. 738]. Анна была "непростительно счастлива", утверждает автор, в то время как она считает себя несчастной. Попытки Анны управлять своей судьбой тщетны, поскольку логика жизни и логика страсти не совпадают. В то же время Толстой отказывается судить свою героиню. Это потому, что он не приемлет все формы эгоизма, и к этому он призывает и своих читателей. Философия Толстого подразумевает, что "дух" и "плоть" - это естественное начало человека, хотя и в двух крайностях. Первый воплощает альтруизм, второй по сути своей эгоистичен, и человек должен стремиться к духовному преобразению. Поэтому любая попытка человека изменить свою жизнь каким-либо образом является эгоизмом и может рассматриваться как плотская, а не духовная.

Как мать, Анна должна сделать выбор: отдать свою любовь сыну или поддаться жажде плотского счастья. Героиня выбирает последнее, чтобы изменить свою жизнь, что отражает ее эгоистическую, а не альтруистическую сторону. Трагедия Карениной объясняется тем, что победила ее эгоистичная, "любовь к себе", любовь к Вронскому. Попытки Анны действовать рационально наталкиваются на непреодолимые силы, обладающие разрушительной мощью. Страсть порождает страх, движимый стремлением к личному счастью и страхом потерять Вронского. Именно эгоизм довел Анну до самоубийства. А эгоизм, в понимании Толстого, - это неспособность отказаться от собственного удовольствия ради счастья других, неспособность испытывать удовольствие от добрых дел.

Список литературы:

1. Толстой Л.Н. Анна Каренина // Л.Н. Толстой – М: изд. «Терра», 1993.
2. Левит Л.З. Эгоизм как системное понятие и его роль в достижении счастья // Горизонты образования. 2013. №1.